

Analyse der Hitzebelastung in Klassenräumen unterschiedlicher Schulgebäudetypen

Schulgebäudetyp der Gründerzeit:

Oberschule "Kemmlerschule" in
Plauen (Sachsen)

Autoren:

Subhashree Nath, Dr. Christoph Schünemann

Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung e.V., Dresden

Veröffentlichung am 18.09.2025

Vorgehen und Ziele

Der Klimawandel führt zu höheren Temperaturen und häufiger auftretenden Hitzewellen, was besonders für Kinder unter 12 Jahren eine Gefahr darstellt. Schulklassen sind oft über sechs Stunden täglich in Klassenräumen, was bei hohen Raumtemperaturen Gesundheit, Wohlbefinden und Lernleistung beeinträchtigt. Da Schülerinnen und Schüler die Temperaturen kaum beeinflussen können, sind sie besonders gefährdet. Hinzu kommt, dass der Schulgebäudebestand meist nicht für zunehmend heißen Sommer ausgelegt ist und durch die großen Fensterflächen von Klassenräumen ohnehin zur Überhitzung neigt. Im Verbundprojekt KlimaKonform II wurde deshalb untersucht, wie hoch die Hitzebelastung in Klassenräumen unterschiedlicher Schulgebäudetypen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ist und welche Hitzeanpassungsmaßnahmen besonders wirksam sind.

Diese Studie verwendet einen kombinierten Ansatz, um die Hitzebelastung und den thermischen Komfort in sieben Schulen zu analysieren. Hierzu gehören drei Schulen aus der Gründerzeit (1870–1918) in Plauen, Dresden und Gera, zwei Plattenbau-Schulen (1970–1990) in Zeitz und Dresden, eine Schule aus der Nachkriegszeit (1952) in Dresden und eine neu errichtete Schule, ebenfalls in Dresden. Durch den Vergleich kann ermittelt werden, welche Gebäudetypen besonders anfällig für extreme Hitzebelastungen sind.

Dieser Steckbrief berichtet über die Ergebnisse zur Hitzebelastung und zum thermischen Komfort im Schulgebäudetyp der Gründerzeit, basierend auf der Oberschule „Kemmlerschule“ in Plauen (Sachsen).

Die Analyse folgt dem im unteren Schema dargestellten Prozess und besteht aus mehreren Schritten:

- **Schritt a: Auswahl repräsentativer Schulgebäude**
- **Schritt b: Temperaturmessungen in Klassenräumen**
Kontinuierliche Messung von Klassenraum- und Außentemperaturen von Juni bis Ende September 2024 in je zwei Klassenräumen pro Schule.
- **Schritt c: Befragung von Schülerinnen, Schülern und Lehrkräften zur wahrgenommenen Hitzebelastung**
Parallel wurden Schülerinnen und Schüler sowie deren Lehrkräfte in den zwei Klassenräumen pro Schule befragt, wie sie das Raumklima im Sommer empfinden. Die Befragung ermöglicht die Erfassung von temperaturabhängigem Wohlbefinden.
- **Schritt d: Wirksamkeitsanalyse von Hitzeanpassung über thermische Gebäudesimulation**
Zusätzlich wurden detaillierte 3D-Modelle von den untersuchten Klassenräumen für thermische Gebäudesimulationen erstellt. So kann die Wirksamkeit verschiedener Anpassungsmaßnahmen in Simulationen getestet und verglichen werden.

Durch die Verknüpfung dieser Schritte (a bis d) wird sichergestellt, dass sowohl objektiv gemessene als auch subjektiv wahrgenommene Aspekte des thermischen Komforts berücksichtigt werden.

In diesem Steckbrief wird vorwiegend auf baulich-technische und Verhaltensanpassung zur Reduktion der Hitzebelastung in Klassenräumen eingegangen. Die ebenso relevanten schulorganisatorischen Maßnahmen (Lage der Sommerferienzeit, verkürzter Unterricht, Ausweichen auf kühlere Klassenräume) sowie Schulhofgestaltungsaspekte sind nicht Gegenstand dieses Steckbriefes.

Oberschule Kemmlerschule in Plauen (Sachsen)

a Allgemeine Informationen zur Schule

Beschreibung

Die Kemmlerschule ist eine Oberschule in der Stadt Plauen in Sachsen. Die Schule wurde 1902 gegründet und ist ein Beispiel für einen typischen Schulbau der Gründerzeit mit dicken Ziegelwänden, Holzbalkendecken und großen Fenstern. Die Fenster sind doppelt verglast ohne Sonnenschutzverglasung. Die Klassenzimmer verfügen über keinen externen Sonnenschutz, jedoch über einen internen Blendschutz. Die untersuchten Klassenzimmer sind nach Nordwesten und Südosten ausgerichtet.

Quelle: Google Earth, 04/2018

Quellen: Christoph Schünemann, 06/2021

Allgemeine Informationen

Schulart	Oberschule
Bauart	Gründerzeit
Anschrift	Fiedlerstraße 3 08527 Plauen
Stand der Renovierung	Unsanziert
Berücksichtigte Klassenstufen	8. und 9. Klasse

Klassenzimmer Nordwestfassade (Raum 32)

Grundfläche	62,8 m²	
Details zum Fenster	Orientierung der Fenster	Nord-West
	Fensterverglasung	Doppelverglasung (keine Sonnenschutzverglasung)
	Verschattung	Nur innenliegender Blendschutz (kein außenliegender Sonnenschutz)
	Lüftung	Zu öffnende Fenster
	Außenwand	44 cm dicke Ziegelwände
	Innenwand	60 cm dicke Ziegelwände
	Decke	Holzbalkendecke

Klassenzimmer Südostfassade (Raum 33)

Grundfläche	62,8 m²	
Details zum Fenster	Orientierung der Fenster	Süd-Ost
	Fensterverglasung	Doppelverglasung (keine Sonnenschutzverglasung)
	Verschattung	Nur innenliegender Blendschutz (kein außenliegender Sonnenschutz)
	Lüftung	Zu öffnende Fenster
	Außenwand	Ziegelwände
	Innenwand	Ziegelwände
	Decke	Holzbalkendecke

Oberschule Kemmlerschule in Plauen (Sachsen)

b

Befragung der Schülerinnen und Schüler zur Hitzebelastung

Generelle Information
 Schüler aus zwei Klassenräumen wurden an vier verschiedenen Tagen zu ihrer Wahrnehmung der Hitzebelastung befragt. Raum 32 wird von Schülern der 8. Klasse genutzt, während Raum 33 von Schülern der 9. Klasse genutzt wird. An einem typischen Sommertag (Umfragedatum: 28. August 2024) nahmen 22 Personen in Raum 32 und 6 Personen in Raum 33 an der Umfrage teil. Am heißen Umfragetag (14. August 2024) waren 19 Schüler in Raum 32 und 5 in Raum 33 anwesend. Es ist zu beachten, dass die Umfrage statistisch nicht signifikant ist, wenn die Teilnehmerzahl in einem Raum während der Umfrage weniger als 10 beträgt.

Quelle: Christoph Schünemann, 06/2024

Sommertag (28.08.2024)

Raum 32 um 09:30		Raum 33 um 09:30	
Außen	17,8 °C	Außen	17,8 °C
Im Raum	24,6 °C	Im Raum	28 °C

Die Werte im Tortendiagramm zeigen die Anzahl der Antworten in jeder Klasse am Tag der Umfrage.

*Anzahl der Befragten ≤ 10

Temperatur-empfinden
 ● kalt ● kühl ● OK ● warm ● heiß ● keine Angabe
 Tortendiagramme zum Vergleich der von den Schülerinnen und Schülern empfundenen Temperaturen in beiden Klassenräumen: an einem typischen Sommertag (links) und an einem heißen Tag (rechts).

Wohlbefinden
 ● sehr wohl ● wohl ● OK ● unwohl ● sehr unwohl ● keine Angabe
 An einem typischen Sommertag (links) fanden die meisten Schülerinnen und Schüler Raum 32 in Ordnung. An einem heißen Tag fühlten sich ebenfalls mehr Schüler in Raum 32 unwohl. Raum 33 lässt sich aufgrund der geringen Teilnehmerzahl nicht auswerten.

Müdigkeit
 ● nicht müde ● etwas müde ● sehr müde ● keine Angabe
 Das berichtete Müdigkeitsempfinden war an beiden Tagen in beiden Räumen ähnlich.

Heißer Tag (14.08.2024)

Raum 32 um 9:30		Raum 33 um 9:30	
Außen	23,8 °C	Außen	23,8 °C
Im Raum	27,9 °C	Im Raum	31 °C

Maßnahmen während der Befragung

Raum 32
 Lüftung durch offenes Fenster

Raum 33
 Querlüftung durch offene Tür und Fenster

Raum 32
 Lüftung durch offenes Fenster

Raum 33
 Lüftung durch offenes Fenster

Fazit

Die empfundene Hitzebelastung ist in beiden Klassenräumen am Hitzetag deutlich kritischer als am Sommertag, was sich sowohl im Temperaturempfinden als auch im Wohlbefinden widerspiegelt. Am heißen Tag herrschten 31 °C im Raum 32 aufgrund der Süd-Ost-Ausrichtung der Fenster, im Gegensatz zur Nord-West-Ausrichtung für Raum 33 (28 °C). Bemerkenswert ist, dass diese hohen Raumtemperaturen bei einer Außentemperatur von 24 °C auftreten. Dies deutet darauf hin, dass eventuell mehr Fenster für eine Abkühlung der Klassenräume geöffnet werden sollten.

Oberschule Kemmlerschule in Plauen (Sachsen)

c Temperaturmessungen und Simulationen im Klassenzimmer

Außentemperaturmessung mit KLIPS-Sensor

- Außentemperatur
- Schulbetrieb

Die Außentemperatur für den Sommer 2024 wurde mit einem [KLIPS](#)-Temperatursensor im Schulhof gemessen. Die Grafik zeigt die Außentemperaturkurve vom 5. August bis zum 11. September 2024. Dieser Untersuchungszeitraum war durch extreme Hitze gekennzeichnet, mit 9 heißen Tagen (maximale Außentemperatur über 30 °C), 2 tropischen Nächten (minimale Außentemperatur in der Nacht über 20 °C) und 6 warmen Nächten (minimale Außentemperatur in der Nacht über 18 °C).

Innenraummessungen Klassenraum

- Schulbetrieb
- Temperatur im Raum 32
- Temperatur im Raum 33
- Außentemperatur

Zwischen dem 5. August und dem 11. September 2024 überschreitet Klassenzimmer 33 die kritische Raumtemperatur von 30 °C 19 Mal und Raum 32 nur 1 Mal. Beide überschritten jedoch fast kontinuierlich die Komforttemperatur von 26 °C, wobei Raum 33 diese häufiger überschreitet als Raum 32. Die Höchsttemperatur für Raum 33 erreicht 33 °C, für Raum 32 liegt sie knapp über 30 °C. Aufgrund seiner Südostausrichtung und des fehlenden ausreichenden Sonnenschutzes ist Raum 33 deutlich stärker hitzebelastet als Raum 32.

Thermische Gebäudesimulationen des Ist-Zustandes (Klassenraum 33)

3-dimensionales Modell der beide Klassenräumen in der thermischen Gebäudesimulation

Der Abgleich des simulierten Raumtemperaturverlaufes mit dem gemessenen Raumtemperaturverlauf im Ist-Zustand ist zufriedenstellend unter Nutzung des lokalen Klimas und der Annahme, dass im Zeitraum von 8:00-14:00 (wochentags) ein Fenster und die Klassenraumtür geöffnet ist, wenn die Außentemperatur kleiner als die Raumtemperatur ist und zwei weitere Fenster aller 10 Minuten zur Frischluftzufuhr (unabhängig von der Raumtemperatur) geöffnet werden.

Oberschule Kemmlerschule in Plauen (Sachsen)

d Wirksamkeit von Maßnahmen zur Hitzeanpassung und Empfehlungen

Wirksamkeit von Anpassungsmaßnahmen zur Reduktion der Hitzebelastung

Simulationen von Maßnahmen zur Wärmeanpassung

Das Balkendiagramm zeigt die Übertemperaturgradstunden (ÜTG) für verschiedene Simulationsvarianten beider Klassenräume. Die ÜTG sind eine Angabe, wie viele Stunden und wie stark die Komforttemperatur von 26 °C im Jahr (Kh/a) im Klassenraum überschritten wird. Während v0 die Referenz (Ist-Zustand) des Raumes darstellt, zeigen die anderen Varianten dazu folgende Unterschiede:

- Deutliche Reduzierung der ÜTG in Raum 33 mit außenliegender Fensterverschattung (V1).
- Hohe Wirksamkeit einer Sonnenschutzverglasung zur Reduktion der Hitzebelastung (v1)
- Der Betrieb einer möglichen automatischen Fensterlüftung bei Tag und Nacht ist auch sehr effektiv bei der Kühlung der Räume in Nacht mit der kühler Außenluft (v4).

Temperaturverläufe des Klassenraumes 33 für verschiedene Varianten

Auch die Temperaturkurve für Raum 33 auf der linken Seite verdeutlicht die oben genannten Ergebnisse. Mit einer Außenbeschattung, über die die Räume des Schulgebäudes jedoch nicht verfügen, liegt die Wärmebelastung etwa 4 °C niedriger.

Empfehlungen

Die Messungen, Befragungen, Simulationen sowie der Vergleich mit den Klassenräumen anderer Schulgebäude führen zu folgender Einschätzung und Empfehlung bezüglich der Minderung der Hitzebelastung:

In der Kemmlerschule sind vor allem Klassenräume auf der Süd-Ost-Seite (Straßenseite) stark hitzebelastet, mit Temperaturen bis 33 °C. Begründet ist dies vor allem durch die großen Fensterflächen der Klassenräume mit älterer Doppelverglasung, welche einen hohen Gesamtenergiedurchlassgrad für Sonnenstrahlung aufweisen. Ein Austausch der Fenster durch Sonnenschutzverglasung würde zu einer deutlichen Reduktion der Hitzebelastung führen. Noch wirksamer ist eine außenliegende Verschattung, was bei den Rundbogenfenster und Denkmalschutzanforderungen herausfordernd ist, es gibt jedoch auch hierfür optisch ansprechende Lösungen. In den Raumtemperaturmessungen ist aufgefallen, dass auch bei kühlen Außentemperaturen sehr hohe Raumtemperaturen über 30 °C auftraten. Dies ist ein deutliches Zeichen, dass die Kühlung der Räume über das Öffnen vieler Fenster noch hohes Potenzial hat, was auch die Gebäudesimulationen zeigten. Eine Kombination von baulich-technischen Maßnahmen zusammen mit angepasstem Verhalten und schulorganisatorischen Maßnahmen kann die Hitzebelastung in den Klassenräumen deutlich verringern.

Aus der Untersuchung aller sieben Schulgebäude abgeleitete **allgemeine Handlungsempfehlungen zur Reduktion der Hitzebelastung in Klassenräumen** finden Sie unter <https://doi.org/10.5281/zenodo.18867408>.